

TURIZMDA ISHONCH KAPITALINING BARQAROR RIVOJLANISHGA TA'SIRI

Zuxridinova Ximoyatxon Shoyadbek qizi

Andijon Davlat Universiteti Huquq-iqtisod fakulteti

Turizm va mehmondo'stlik yo'nalishi 2-bosqich talabasi

ximoyatshoyadbekovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18950073>

Annotatsiya: Ushbu maqolada turizm sohasida ishonch kapitalining barqaror rivojlanishdagi o'рни va ahamiyati tahlil qilingan. Ishonch kapitali — bu ijtimoiy aloqalar, hamkorlik va o'zaro ishonch asosida shakllanadigan iqtisodiy resurs bo'lib, turizmning raqobatbardoshligini oshiruvchi muhim omil sifatida qaraladi. Maqolada ishonch kapitalining mehmondo'stlik sohasidagi o'ziga xos jihatlari, mijoz sodiqligiga ta'siri hamda global va milliy tajribalar asosida turizmda ishonch kapitalini shakllantirish mexanizmlari yoritilgan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ishonch kapitali turizmda nafaqat mijozlar bilan munosabatlarni mustahkamlaydi, balki barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda ham muhim strategik vosita hisoblanadi. Tadqiqotda xorijiy va mahalliy manbalarga asoslangan holda ishonch kapitalining komponentlari, ularning turizmda qo'llanish yo'nalishlari hamda barqaror rivojlanishga ta'sir omillari chuqur tahlil etilgan.

Kalit sozlar: Turizm, ishonch kapitali, barqaror rivojlanish, mehmondo'stlik, ijtimoiy kapital, mijoz sodiqligi, ishonchlik, iqtisodiy o'sish.

Kirish

Turizm sohasi bugungi kunda dunyo iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri bo'lib, u nafaqat mamlakatlarning iqtisodiy o'sishiga, balki ijtimoiy-madaniy aloqalarning kengayishiga ham katta hissa qo'shmoqda Jahon turizm tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda global turizm oqimi pandemiyadan oldingi darajaga qaytdi va sohada raqobat yanada kuchaydi [1]. Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida turizm sohasining barqaror rivojlanishi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy omillarga ham bevosita bog'liqdir. Turizmda insonlar o'rtasidagi o'zaro ishonch, hamkorlik va muloqot madaniyati sohaning muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, **ishonch kapitali** tushunchasi turizm tizimida alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda.

“Ishonch kapitali” atamasi iqtisodiy va sotsiologik nazariyalarda ko'proq ijtimoiy kapital tushunchasi bilan bog'liq bo'lib, insonlar o'rtasidagi o'zaro ishonch, ishonchlik va hamkorlik darajasini bildiradi. Turizmda esa bu tushuncha ancha keng ma'noda talqin qilinadi: u xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar (mehmonxonalar, transport kompaniyalari, tur agentliklari) bilan sayyoh o'rtasida shakllanadigan munosabatlarning sifatini ifodalaydi [2]. Bu nafaqat individual mijoz va korxonalar o'rtasida, balki mamlakatning umuman turistik brendi darajasida ham shakllanadi. Shuning uchun turizmda ishonch kapitali, marketing, xizmat ko'rsatish sifati va mijozlarni jalb qilish strategiyalarining asosiy elementi hisoblanadi.

Maqolaning **asosiy maqsadi** — turizmda ishonch kapitalining mazmunini, uning barqaror rivojlanishga ta'sirini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish hamda O'zbekiston sharoitida ishonch kapitalini rivojlantirish yo'nalishlarini aniqlashdan iborat. Mazkur maqola milliy va xorijiy tadqiqotlarga asoslanib, turizmda ishonch kapitali konsepsiyasining mohiyatini ochib beradi hamda sohada barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun zarur ilmiy-amaliy tavsiyalarni ilgari suradi.

Turizmda ishonch kapitalining nazariy asoslari va amaliy ko'rinishlari

Ishonch kapitali tushunchasi ijtimoiy-iqtisodiy fanlarda muhim kategoriya sifatida e'tirof etiladi. U jamiyatda shaxslar va tashkilotlar o'rtasida shakllanadigan o'zaro ishonch, hamkorlik va axloqiy me'yorlar majmuasini ifodalaydi [3]. Fransis Fukuyama, P. Burdiye va R. Putnam kabi olimlarning tadqiqotlarida ishonch ijtimoiy kapitalning ajralmas qismi sifatida ko'riladi. Fukuyamaning ta'kidlashicha, ishonch ijtimoiy tizimlar samaradorligining asosi bo'lib, u iqtisodiy o'sish va innovatsion faoliyatni rag'batlantiradi [4]. Keyinchalik bu tushuncha iqtisodiy ya xizmat ko'rsatish sohalariga ham tatbiq etildi.

Turizm sohasida esa ishonch kapitali mijozlarning qaror qabul qilish jarayonida hal qiluvchi ro'l o'ynaydi [5]. Shuningdek ishonch kapitali mijozlar, xizmat ko'rsatuvchilar, hamkor tashkilotlar va mahalliy jamoalar o'rtasidagi ijobiy ijtimoiy aloqalar tizimi sifatida namoyon bo'ladi. Bu aloqalar o'zaro ishonch, shaffoflik va barqaror hamkorlikka asoslanadi. Ishonch mavjud bo'lgan muhitda turistlar o'zini xavfsiz his qiladi, xizmat sifati yuqori bo'ladi va brendga sodiqlik kuchayadi.

Turizm bozorida ishonchni o'ziga xos "valyuta" sifatida ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, mehmonxona va tur agentliklari mijozlarga kafolat beruvchi xizmatlari taqdim etishi (masalan, pulni qaytarib berish kafolati, gigiyena standartlariga rioya qilish, xizmatlarning shaffofligi) ishonch kapitalining shakllanishiga yordam beradi. Shuningdek, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, turizmda ishonch kapitali faqat xizmat ko'rsatuvchi bilan sayyoh o'rtasida emas, balki sayyohlar o'rtasida ham ijtimoiy tajriba almashinuvi orqali mustahkamlanadi. Masalan, onlayn sharhlar (TripAdvisor, Booking.com, Google Reviews) mijozlar qaroriga bevosita ta'sir ko'rsatadigan eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Umuman olganda, turizmda ishonch kapitali – bu shunchaki mijozlarning ishonchi emas, balki butun sohaning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladigan ijtimoiy va iqtisodiy resursdir.

Sayyohning tanlovi nafaqat narx va qulayliklarga, balki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning ishonchliligi va kafolatiga ham bog'liq. Shu sababli, "ishonch kapitali" turizm bozorida raqobat ustunligini belgilovchi eng muhim omillardan biri sifatida qaraladi. Turizm sektorida "ishonch kapitali" – bu potensial sayyohlar bilan xizmat ko'rsatuvchilar o'rtasida shakllanadigan mustahkam va barqaror munosabatlar zanjiri bo'lib, bu turli amaliy omillar orqali o'z ifodasini topadi. Shu bois, so'nggi yillarda ishonch kapitalining turizmdagi o'rni nafaqat ijtimoiy, balki iqtisodiy mezon sifatida ham o'rganilmoqda.

➤ **Mehmonxona xizmatida ishonchni mustahkamlovchi asosiy omillardan biri-** gigiyena va sanitariva protokollaridir ayniqsa COVID-19 pandemiyasi davrida, universitet miqyosida o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, mehmonxonadagi tozalash darajasi, ayniqsa umumiy joylar, xonalar, restoranlar va gym kabot ob'ektlardagi sanitariya holati, mijozlarning qoniqish darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan [6]. Shuningdek pandemiyadan kevingi davrda tozalik va sanitariya talablari sayyohlar uchun asosiy qaror qabul qilish mezoniga aylandi.

➤ Bundan tashqari, **raqamli maydondagi tajriba** xususan onlayn sharhlar va reytinglar turizmda ishonch kapitalini yuzaga keltirishda muhim vosita hisoblanadi. Masalan, Journal of Marketing'da chop etilgan ma'lumotlarga ko'ra, mehmonxonaning ijobiy onlayn baholari faqat bron rezervatsiyalari emas, balki ularing narx strategiyasini ham ijobiy tarzda ta'sir qiladi – o'z sharhlari 1% ga yaxshilansa, bronlar 0,38% ga oshadi, raqib sharhi esa 0,25% ga kamaytiradi – bu amaliy boshgaruv uchun muhim statistik dalildir [7]. Bugungi kunda sayyohlarning aksariyati qaror qabul qilish jarayonida internetdagi sharhlarga tayanadi.

➤ **Mehmon psixologiyasini o'rganish va shaxsiylashtirish.** Psixologik marketing yondashuvlaridan biri – shaxsiylashtirilgan xizmat taklif qilishdir. Masalan, turistning oldingi rezervatsiyalariga asoslangan tavsiyalar, tug'ilgan kun uchun chegirmalar yoki milliy taomlar haqidagi maxsus takliflar mijozning ijobiy his-tuyg'ularini faollashtiradi. Bu esa brendga nisbatan emotsional bog'liqlikni kuchaytirib, ishonch kapitalini oshiradi. Natijada ishonch nafaqat xizmatdan qoniqish darajasiga, balki qayta ttashrf ehtimoliga ham kuchli ta'sir ko'rsatadi

Natijada turizmda ishonch kapitali nafaqat xizmat sifatini oshirishga, balki tashkilot va mijoz o'rtasidagi sodiqlik munosabatini mustahkamlashga ham xizmat qiladi – bu esa uzoq muddatli barqaror raqobatbardoshlikka zamin yaratadi. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda turizm sohasida ishonch kapitalini mustahkamlash borasida sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda. **“O'zbekiston — mehmondo'st yurt”** brendining rivojlantirilishi, turist xavfsizligi kafolatlari va xalqaro sertifikatlashtirish tizimlarining joriy etilishi bunga misoldir. Prezidentning 2023-yil 26-apreldagi **PQ-135-son qarorida** turizm sohasida xizmat sifati, investitsiya muhitini yaxshilash va ishonchli hamkorlik tizimini kengaytirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan [8].

Ishonch kapitalining xalqaro o'rni

Turizm sohasida ishonch kapitali nafaqat alohida mamlakatlar balki butun mintaqalar uchun strategik ahamiyat kasb etadi. Dunyo miqyosidagi tajribalar shuni ko'rsatadiki ishonchni yaratish va uni mustahkamlash turli mamlakatlarda turlicha yondashuvlarni talab qiladi. Masalan, Yevropa Ittifoqida barqaror turizm strategiyalarini ishlab chiqishda ijtimoiy ishonch darajasi alohida indikator sifatida kiritilgan. Yevropa mamlakatlarida (masalan, Ispaniya, Italiya) mehmonxona marketingida sifat kafolatlari, ekologik tozalikka urg'u va “all-inclusive” paketlar orqali ishonchni oshirish keng tarqalgan, Osiyo mamlakatlarida esa (Turkiya, Tailand) mehmonlarning psixologiyasiga yaqinlashuvchi yuqori darajadagi mehmondo'stlik va milliy madaniyatni marketingga qo'shish orqali ishonch kapitali shakllantiriladi [9].

1-jadval

Turli mintaqalarda turizmda ishonch kapitalining shakllanishi va marketing strategiyalari

Mintaqa	Ishonch kapitali shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar	Marketing strategiyasi xususiyatlari
Yevropa (Ispaniya, Italiya)	Sifat kafolatlari, ekologik tozalik, barqarorlik siyosati	“All-inclusive” xizmat paketi, yashil brend imiji
Osiyo (Turkiya, Tailand)	Milliy madaniyat, mehmondo'stlik, psixologik yaqinlik	Madaniy qadriyatlarni marketingga qo'shish, mijoz bilan emotsional aloqa
O'zbekiston	Mehmondo'stlik an'analari, xavfsizlik kafolatlari, davlat qo'llovi	“O'zbekiston — mehmondo'st yurti” brendi, xizmat sifati va ishonch integratsiyasi

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, turizmda ishonch kapitali har bir mintaqada o'ziga xos madaniy va iqtisodiy omillar ta'sirida shakllanadi. Masalan, **Yevropa mamlakatlarida** ishonch

asosan sifat, barqarorlik va ekologik tamoyillarga tayanadi. Ispaniya va Italiya kabi davlatlarda “green hospitality” (yashil mehmondo‘stlik) siyosati mijozlarda ekologik mas’uliyat va brendga nisbatan ishonchni oshiradi. Bu yondashuv barqaror turizm rivojlanishining ajralmas qismi sifatida qaraladi. Bu holat turizmda ishonchning global, ammo kontekstual tabiatga ega ekanini ko‘rsatadi

Osiyo mamlakatlarida esa turizm marketingi ko‘proq hissiy va madaniy omillarga tayanadi. Turkiya va Tailandda mehmonlarni o‘ziga jalb etish jarayoni milliy qadriyatlar, samimiy muomala va mehmondo‘stlik madaniyati bilan uyg‘unlashgan. Bunday yondashuv “emotsional marketing” deb ataladi va u turist bilan xizmat ko‘rsatuvchi o‘rtasida uzoq muddatli ishonch munosabatlarini yaratadi. **O‘zbekiston** tajribasida esa ishonch kapitali ikki yo‘nalishda shakllanmoqda: bir tomondan, milliy mehmondo‘stlik an‘analarini saqlab qolish, ikkinchi tomondan esa zamonaviy marketing vositalari orqali global raqobatbardoshlikka erishish. “O‘zbekiston — mehmondo‘st yurt” konsepsiyasi nafaqat brend sifatida, balki mamlakat turizm siyosatining ishonchga asoslangan strategik yo‘nalishiga aylandi.

Xulosa

Turizm sohasi mohiyatan ishonchga tayanadi. Turizm sohasi mohiyatan ishonchga asoslanadi. Sayyohlar tanlovida xavfsizlik, ishonchlilik va xizmat sifati hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shu bois, “ishonch kapitali” mehmondo‘stlik sohasida nafaqat marketing vositasi, balki uzoq muddatli raqobatbardoshlikni ta‘minlovchi strategik resursdir. Global tajribalarda Yevropada sifat va barqarorlik, Osiyoda esa milliy madaniyat va mehmondo‘stlik asosiy ishonch omili sifatida shakllanmoqda. Shu sababli, mehmonxonalar va turizm tashkilotlari uchun asosiy maqsad qisqa muddatli foydadan ko‘ra uzoq muddatli ishonchni yaratish va uni saqlab qolishdir.

Biroq salbiy sharhlar yoki firibgarliklar tufayli ishonch yo‘qotilishi butun turizm industriyasi uchun xavf tug‘dirishi mumkin. Shu bois, mehmonxonalar va turizm tashkilotlari uchun eng muhim vazifa – qisqa muddatli foydadan ko‘ra uzoq muddatli ishonchni qaratish va uni saqlab qolishdir. Ishonch kapitali turizmga ko‘rinmas, ammo eng qimmatli aktiv sifatida mamlakat imidjini mustahkamlashga va barqaror rivojlanishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. UNWTO. (2023). International Tourism Highlights. Madrid: United Nations World Tourism Organization
2. A. Pizam (2007). Tourism and Trust: Theoretical Reflections. *Annals of Tourism Research*.
3. Bourdieu, P. (1986). *The Forms of Capital*. In Richardson, J. (Ed.) *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Greenwood Press.
4. Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. Free Press.
5. Ning, H., & Shin, S. (2022). Impact of Hygiene and Sanitation on Hotel Guest Satisfaction in the Context of the COVID-19 Pandemic. *Journal of Tourism Studies and Hospitality Research*, 3(2): 134. DOI: <https://doi.org/10.36266/JTSHR/134>
6. Richard Mishra & Sajnani (2020). Impact of uncontrolled Marketing on Tourists and Tourist destinations: A Theoretical Analysis. *Journal of ResearchGate*
7. Kandampully, J., Zhang, T. C., & Bilgihan, A. (2018). Customer loyalty: A review and future directions with a special focus on the hospitality industry. *International Journal of*

Contemporary Hospitality Management, 30(1), 1-20

8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. (2023-yil 26-aprel). **“Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-135-son.** Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy hujjatlari to'plami.

9. Sigala, M. (2020). Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research Journal of Business Research, 117. 312-321

